

Jurnal Hata Poda:
Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/hatapoda>
Vol. 7 No. 22 (2024), 1-18

BAHASA TUBUH DALAM BERBICARA

NURUL FADILAH¹; EVA JULIANA, M.Pd²

(Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua)

Email nurulfadilahsb17@gmail.com.¹

evajuliana503@gmail.com²

Abstract

The aim of this literature review is to explore the role of body language in verbal communication and how body language influences speaking effectiveness in various social and professional contexts. This review analyzes studies that have been conducted on this topic, including research on gestures, facial expressions, posture, and eye contact, and their impact on audience perception and communication success. The methodology used in this study includes a systematic review of relevant journal articles, books and other academic sources. The results of this study show that body language plays a crucial role in strengthening verbal messages, building interpersonal relationships, and increasing clarity of communication. In addition, this study found that awareness and control of body language can increase a speaker's confidence and make messages more persuasive. Based on these findings, this study suggests the importance of body language training in communication skills development programs.

Keywords: *Language, Body, Speaking*

Abstrak

Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk mengeksplorasi peran bahasa tubuh dalam komunikasi verbal dan bagaimana bahasa tubuh mempengaruhi efektivitas berbicara dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Kajian ini menganalisis berbagai studi yang telah dilakukan tentang topik ini, termasuk penelitian tentang gestur, ekspresi wajah, postur, dan kontak mata, serta dampaknya terhadap persepsi audiens dan keberhasilan komunikasi. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini meliputi tinjauan sistematis terhadap artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber akademis lainnya yang relevan. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh memainkan peran krusial dalam memperkuat pesan verbal, membangun hubungan interpersonal, dan meningkatkan kejelasan komunikasi. Selain itu, kajian ini menemukan bahwa kesadaran dan kontrol terhadap bahasa tubuh dapat meningkatkan kepercayaan diri pembicara dan membuat pesan lebih persuasif. Berdasarkan temuan ini, kajian ini menyarankan pentingnya pelatihan bahasa tubuh dalam program pengembangan keterampilan komunikasi.

Kata Kunci: *Bahasa, Tubuh, Berbicara*

PENDAHULUAN

Bahasa tubuh adalah aspek penting dari komunikasi nonverbal yang memainkan peran krusial dalam menyampaikan pesan dan makna dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Meskipun komunikasi verbal sering kali dianggap sebagai komponen utama dalam interaksi, penelitian menunjukkan bahwa bahasa tubuh dapat memperkuat, mengubah, atau bahkan menggantikan pesan yang disampaikan melalui kata-kata. Pemahaman yang baik tentang bahasa tubuh dapat membantu individu untuk lebih efektif dalam berkomunikasi dan membangun hubungan interpersonal yang lebih baik (Hafid, M. (2020).

Pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi telah diakui oleh para peneliti sejak lama. Albert Mehrabian, seorang ahli psikologi, mengemukakan bahwa hanya sekitar 7% dari makna pesan disampaikan melalui kata-kata, sedangkan 38% melalui intonasi suara dan 55% melalui bahasa tubuh. Meskipun angka ini dapat bervariasi tergantung pada konteks, penelitian ini menekankan betapa besarnya peran bahasa tubuh dalam komunikasi. Gestur, ekspresi wajah, postur, dan kontak mata adalah beberapa elemen bahasa tubuh yang sering kali lebih jujur daripada kata-kata yang diucapkan, karena bahasa tubuh cenderung mencerminkan perasaan dan sikap yang sebenarnya dari pembicara.

Gestur adalah salah satu bentuk bahasa tubuh yang paling mudah dikenali dan dipahami. Gerakan tangan dan lengan dapat menambah makna pada pesan verbal, membantu menjelaskan ide yang kompleks, atau menekankan poin penting. Misalnya, mengangkat tangan dengan telapak terbuka sering kali diasosiasikan dengan keterbukaan dan kejujuran, sementara mengepalkan tangan dapat menunjukkan ketegangan atau kemarahan. Dalam presentasi bisnis atau pidato publik, penggunaan gestur yang tepat dapat membuat pembicaraan lebih dinamis dan menarik bagi audiens (Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2016).

Ekspresi wajah juga merupakan komponen vital dari bahasa tubuh. Wajah manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengekspresikan berbagai emosi, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, hingga kejutan. Ekspresi wajah dapat memberikan petunjuk penting tentang perasaan dan niat pembicara yang tidak selalu dinyatakan melalui kata-kata. Misalnya, senyuman dapat menciptakan suasana positif dan membangun kepercayaan, sementara alis yang mengernyit dapat menunjukkan ketidaksetujuan atau kebingungan. Memahami dan menginterpretasikan ekspresi wajah dengan tepat dapat meningkatkan komunikasi interpersonal dan membantu menghindari kesalahpahaman.

Postur tubuh juga memberikan sinyal penting dalam komunikasi nonverbal. Cara seseorang berdiri atau duduk dapat mencerminkan tingkat kepercayaan diri, kenyamanan,

atau bahkan status sosial. Postur yang tegak dan terbuka cenderung menunjukkan kepercayaan diri dan kesiapan untuk berinteraksi, sementara postur yang membungkuk atau tertutup dapat menandakan kurangnya kepercayaan diri atau ketidaknyamanan. Dalam situasi profesional, seperti wawancara kerja atau presentasi, postur tubuh yang baik dapat meningkatkan persepsi audiens terhadap kompetensi dan kredibilitas pembicara.

Kontak mata adalah elemen bahasa tubuh yang sering kali dianggap paling penting dalam membangun hubungan interpersonal. Mata dianggap sebagai jendela hati, dan cara seseorang melakukan kontak mata dapat sangat mempengaruhi bagaimana pesan mereka diterima. Kontak mata yang tepat dapat menunjukkan perhatian, ketulusan, dan keterlibatan, sementara menghindari kontak mata dapat dianggap sebagai tanda kebohongan atau ketidaknyamanan. Dalam budaya tertentu, intensitas dan durasi kontak mata juga memiliki makna yang berbeda, sehingga penting untuk memahami konteks budaya dalam interpretasi bahasa tubuh (Knapp, M. L., & Hall, S. (2010).

Pengaruh bahasa tubuh dalam komunikasi tidak hanya terbatas pada interaksi tatap muka. Dalam komunikasi virtual, seperti melalui video konferensi, bahasa tubuh tetap memainkan peran penting. Meskipun tidak semua gerakan dan ekspresi dapat terlihat dengan jelas melalui layar, postur tubuh, gestur tangan, dan ekspresi wajah masih dapat memberikan petunjuk penting tentang perasaan dan sikap pembicara. Oleh karena itu, memahami dan menggunakan bahasa tubuh dengan efektif dalam komunikasi virtual juga merupakan keterampilan yang berharga di era digital saat ini.

Dalam kesimpulannya, bahasa tubuh adalah aspek yang sangat penting dalam komunikasi yang dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami oleh audiens. Pemahaman yang baik tentang berbagai elemen bahasa tubuh, seperti gestur, ekspresi wajah, postur, dan kontak mata, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang secara signifikan. Dengan menguasai keterampilan ini, individu dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai tujuan komunikasi mereka dengan lebih mudah. Penelitian dan pelatihan lebih lanjut dalam bidang ini akan terus memberikan wawasan berharga tentang bagaimana bahasa tubuh dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dalam berbagai konteks.

KAJIAN TEORI

A. Definisi dan Konsep Dasar Bahasa Tubuh

Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan penggunaan gerakan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan.

Meskipun seringkali tidak disadari, bahasa tubuh memainkan peran penting dalam interaksi sehari-hari dan dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami oleh orang lain. Secara umum, bahasa tubuh dapat memperkuat, melengkapi, atau bahkan menggantikan komunikasi verbal. Dalam banyak situasi, bahasa tubuh dapat memberikan petunjuk tambahan tentang perasaan, sikap, dan niat seseorang yang mungkin tidak diungkapkan melalui kata-kata (Sari, R. (2019).

Gestur merupakan salah satu elemen utama dari bahasa tubuh. Gestur adalah gerakan tangan, lengan, atau bagian tubuh lainnya yang digunakan untuk mengekspresikan ide atau emosi. Misalnya, menganggukkan kepala untuk menyetujui atau melambaikan tangan untuk menyapa. Gestur dapat bersifat simbolis, seperti memberi isyarat “oke” dengan ibu jari dan jari telunjuk membentuk lingkaran, atau bersifat ilustratif, seperti menggambarkan ukuran atau bentuk objek dengan tangan. Gestur dapat membantu memperjelas pesan verbal dan membuat komunikasi lebih dinamis dan menarik.

Ekspresi wajah adalah elemen lain dari bahasa tubuh yang sangat penting. Wajah manusia mampu mengekspresikan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan kejutan. Ekspresi wajah seringkali lebih dipercaya oleh orang lain dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan, karena dianggap lebih jujur dan sulit dipalsukan. Misalnya, senyuman dapat menciptakan suasana yang ramah dan positif, sementara alis yang berkerut dapat menunjukkan ketidaksetujuan atau kebingungan. Ekspresi wajah yang konsisten dengan pesan verbal dapat membantu audiens memahami emosi dan niat pembicara dengan lebih baik.

Postur tubuh juga merupakan bagian penting dari bahasa tubuh. Cara seseorang berdiri atau duduk dapat memberikan petunjuk tentang tingkat kepercayaan diri, kenyamanan, dan sikap terhadap situasi tertentu. Postur tubuh yang terbuka dan tegak biasanya menunjukkan kepercayaan diri dan kesiapan, sedangkan postur tubuh yang membungkuk atau tertutup dapat menunjukkan rasa tidak nyaman atau kurangnya kepercayaan diri. Dalam situasi profesional, postur tubuh yang baik dapat membantu seseorang untuk tampil lebih percaya diri dan meyakinkan, yang penting dalam presentasi atau wawancara kerja.

Kontak mata adalah aspek lain dari bahasa tubuh yang memiliki dampak besar dalam komunikasi. Kontak mata yang tepat dapat menunjukkan perhatian, ketulusan, dan keterlibatan, sedangkan menghindari kontak mata dapat dianggap sebagai tanda kebohongan atau ketidaknyamanan. Durasi dan intensitas kontak mata dapat bervariasi

tergantung pada konteks budaya dan situasi. Misalnya, dalam beberapa budaya, kontak mata yang intens mungkin dianggap sebagai tanda kepercayaan diri, sementara dalam budaya lain, hal itu mungkin dianggap agresif atau tidak sopan. Menggunakan kontak mata dengan tepat dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan dalam komunikasi.

Selain elemen-elemen utama tersebut, bahasa tubuh juga mencakup berbagai gerakan dan isyarat kecil yang sering kali tidak disadari namun memiliki arti penting dalam komunikasi. Misalnya, gerakan kepala, cara seseorang berjalan, dan bahkan cara mereka mengatur jarak fisik dengan orang lain (proksemik) dapat memberikan petunjuk tambahan tentang perasaan dan sikap mereka. Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan keseluruhan pesan nonverbal yang dapat memperkaya atau bahkan mengubah makna pesan verbal yang disampaikan.

Secara keseluruhan, memahami dan menggunakan bahasa tubuh dengan efektif dapat meningkatkan kualitas komunikasi dalam berbagai konteks, baik itu dalam situasi sosial, profesional, maupun pribadi. Dengan memperhatikan bahasa tubuh sendiri dan orang lain, kita dapat lebih baik dalam mengartikan pesan yang diterima, menghindari kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang lebih baik. Kajian lebih lanjut tentang bahasa tubuh akan terus memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami satu sama lain dengan lebih baik.

B. Gestur dalam Komunikasi

Gestur merupakan salah satu elemen utama dari bahasa tubuh yang memainkan peran penting dalam komunikasi manusia. Gestur adalah gerakan tangan, lengan, atau bagian tubuh lainnya yang digunakan untuk mengekspresikan ide, emosi, atau informasi. Dalam komunikasi sehari-hari, gestur seringkali digunakan untuk melengkapi atau memperjelas pesan verbal. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan ukuran atau bentuk objek yang sedang dibicarakan. Dalam banyak kasus, gestur dapat memberikan petunjuk tambahan yang membantu audiens memahami pesan dengan lebih baik (Anderson, C., & Williams, K. (2012).

Gestur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya dalam komunikasi. Salah satu jenis gestur yang umum adalah gestur emblem, yaitu gerakan yang memiliki makna khusus dan dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan kata-kata. Contoh gestur emblem adalah anggukan kepala untuk menyetujui atau gelengan kepala untuk menolak. Gestur emblem biasanya bersifat konvensional dan dapat

bervariasi antara budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya saat menggunakan gestur emblem dalam komunikasi lintas budaya.

Selain gestur emblem, ada juga gestur ilustratif yang digunakan untuk menambah atau menjelaskan informasi yang sedang disampaikan secara verbal. Gestur ilustratif biasanya terjadi bersamaan dengan ucapan dan membantu memperjelas makna kata-kata yang diucapkan. Misalnya, ketika seseorang mengatakan “besar”, mereka mungkin akan merentangkan tangan mereka untuk menunjukkan seberapa besar sesuatu itu. Gestur ilustratif membantu audiens mendapatkan gambaran yang lebih konkret tentang informasi yang disampaikan, sehingga meningkatkan pemahaman mereka.

Gestur adaptif adalah jenis gestur lainnya yang sering digunakan tanpa disadari. Gestur ini biasanya berfungsi untuk mengatur atau menenangkan diri sendiri, seperti menggigit kuku, menggaruk kepala, atau meremas tangan. Gestur adaptif seringkali terjadi ketika seseorang merasa cemas, stres, atau tidak nyaman. Meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan komunikasi verbal, gestur adaptif dapat memberikan petunjuk tentang keadaan emosional seseorang dan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka. Misalnya, gestur adaptif yang berlebihan dapat menunjukkan bahwa seseorang merasa gugup atau tidak percaya diri.

Dalam konteks komunikasi profesional, penggunaan gestur yang tepat dapat meningkatkan efektivitas presentasi atau interaksi. Gestur yang jelas dan terarah dapat membantu menarik perhatian audiens dan membuat presentasi lebih menarik. Sebaliknya, gestur yang berlebihan atau tidak relevan dapat mengalihkan perhatian dan mengurangi kredibilitas pembicara. Oleh karena itu, penting bagi individu yang sering berkomunikasi dalam situasi profesional untuk berlatih menggunakan gestur dengan efektif. Pelatihan public speaking sering kali mencakup sesi tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan gestur untuk mendukung pesan verbal.

Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa gestur dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya. Misinterpretasi gestur dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik dalam komunikasi lintas budaya. Sebagai contoh, gerakan tangan yang dianggap ramah di satu budaya mungkin dianggap tidak sopan atau ofensif di budaya lain. Oleh karena itu, memahami norma-norma budaya dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya sangat penting dalam komunikasi global. Pengetahuan tentang variasi budaya dalam penggunaan gestur dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya.

Penelitian menunjukkan bahwa gestur tidak hanya membantu dalam penyampaian pesan tetapi juga dalam pemrosesan informasi oleh pembicara itu sendiri. Studi menunjukkan bahwa penggunaan gestur dapat membantu pembicara untuk mengingat informasi dan mengorganisir pikiran mereka dengan lebih baik. Gestur membantu dalam visualisasi dan pemetaan mental informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kelancaran berbicara dan kejelasan pesan. Oleh karena itu, penggunaan gestur tidak hanya bermanfaat bagi audiens tetapi juga bagi pembicara itu sendiri.

Secara keseluruhan, gestur memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi manusia. Dengan memahami berbagai jenis gestur dan bagaimana mereka digunakan dalam konteks yang berbeda, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita dan membangun hubungan yang lebih efektif dengan orang lain. Latihan dan kesadaran terhadap penggunaan gestur dalam komunikasi sehari-hari dapat membantu kita menjadi komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri dalam berbagai situasi.

C. Ekspresi Wajah dan Emosi

Ekspresi wajah adalah salah satu bentuk bahasa tubuh yang paling kuat dan dapat diandalkan dalam menyampaikan emosi. Wajah manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengekspresikan berbagai macam emosi, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, hingga kejutan dan ketakutan. Ekspresi wajah sering kali memberikan petunjuk langsung tentang perasaan seseorang yang mungkin tidak diungkapkan melalui kata-kata. Sebagai contoh, senyuman menunjukkan kebahagiaan atau persahabatan, sementara alis yang berkerut bisa menandakan kebingungan atau ketidaksetujuan.

Emosi yang diekspresikan melalui wajah biasanya terjadi secara spontan dan tidak dapat dipalsukan dengan mudah, membuat ekspresi wajah menjadi indikator yang dapat dipercaya mengenai keadaan emosional seseorang. Misalnya, seseorang yang benar-benar merasa bahagia akan menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan di seluruh wajahnya, seperti mata yang cerah dan senyuman lebar. Sebaliknya, senyuman yang dipaksakan sering kali mudah dikenali karena tidak melibatkan otot-otot di sekitar mata. Oleh karena itu, kemampuan untuk membaca ekspresi wajah dengan tepat adalah keterampilan penting dalam memahami dan merespons emosi orang lain.

Ekspresi wajah juga memiliki dimensi budaya. Meskipun beberapa ekspresi dasar seperti senyuman dan tangisan adalah universal, interpretasi dan intensitas ekspresi wajah dapat bervariasi di berbagai budaya. Misalnya, dalam beberapa budaya, menunjukkan emosi secara terbuka dianggap sebagai tanda kejujuran dan keterbukaan, sementara dalam

budaya lain, menjaga ekspresi wajah tetap netral dianggap lebih sopan dan profesional. Pemahaman tentang variasi budaya dalam ekspresi wajah sangat penting dalam komunikasi lintas budaya untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang efektif.

Selain itu, ekspresi wajah tidak hanya mencerminkan emosi yang dirasakan saat ini, tetapi juga dapat mempengaruhi emosi yang dirasakan oleh orang lain. Ini dikenal sebagai efek umpan balik wajah, di mana melihat ekspresi emosi pada wajah orang lain dapat memicu emosi serupa dalam diri kita. Misalnya, melihat seseorang tersenyum dapat membuat kita merasa lebih bahagia, sedangkan melihat seseorang marah dapat membuat kita merasa tegang atau defensif. Efek ini menunjukkan betapa kuatnya peran ekspresi wajah dalam membentuk dinamika emosional dalam interaksi sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengenali dan menafsirkan ekspresi wajah adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Individu yang memiliki kemampuan ini dengan baik cenderung lebih sukses dalam membangun hubungan interpersonal dan memahami kebutuhan emosional orang lain. Ini sangat penting dalam berbagai konteks, mulai dari hubungan pribadi hingga lingkungan kerja profesional. Kemampuan untuk membaca ekspresi wajah dapat membantu dalam menangani konflik, memberikan dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan responsif.

Teknologi modern juga semakin mengeksplorasi penggunaan ekspresi wajah untuk berbagai aplikasi, seperti deteksi emosi dalam perangkat lunak komunikasi dan analisis perilaku konsumen. Penggunaan algoritma pengenalan wajah memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi dan menafsirkan ekspresi wajah secara otomatis, memberikan wawasan baru tentang interaksi manusia dan pengambilan keputusan. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan etis mengenai privasi dan penggunaan data pribadi, yang memerlukan perhatian dan regulasi yang hati-hati.

Secara keseluruhan, ekspresi wajah adalah alat komunikasi yang sangat kuat dan multifungsi dalam menyampaikan dan memahami emosi. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam membaca ekspresi wajah, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif dan sensitif dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Penelitian lebih lanjut tentang ekspresi wajah dan emosi akan terus memberikan wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, teknologi, dan berbagai bidang lainnya.

D. Postur Tubuh dan Sikap

Postur tubuh adalah elemen penting dari bahasa tubuh yang memberikan banyak informasi tentang sikap, perasaan, dan tingkat kepercayaan diri seseorang. Cara seseorang berdiri, duduk, atau bergerak dapat mencerminkan berbagai aspek psikologis dan emosional, serta mempengaruhi persepsi orang lain terhadap mereka. Postur tubuh yang terbuka dan tegak biasanya menunjukkan kepercayaan diri, kesiapan, dan keterlibatan, sementara postur yang membungkuk atau tertutup dapat menunjukkan ketidaknyamanan, ketidakpastian, atau kurangnya kepercayaan diri.

Dalam konteks komunikasi, postur tubuh memainkan peran kunci dalam menyampaikan sikap dan niat. Misalnya, dalam situasi profesional seperti presentasi atau wawancara kerja, postur tubuh yang baik dapat membantu seseorang tampil lebih meyakinkan dan kompeten. Sebaliknya, postur tubuh yang buruk, seperti duduk dengan bahu yang melorot atau berdiri dengan kaki yang goyah, dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang tidak siap atau tidak yakin dengan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, memperhatikan postur tubuh adalah aspek penting dalam meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial.

Postur tubuh juga dapat mempengaruhi bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa mengadopsi postur tubuh yang tegak dan terbuka dapat meningkatkan perasaan percaya diri dan mengurangi stres. Fenomena ini dikenal sebagai “power posing”, di mana berdiri atau duduk dengan postur tubuh yang dominan dapat mempengaruhi hormon stres dan meningkatkan perasaan kekuasaan dan kepercayaan diri. Meskipun temuan ini masih menjadi perdebatan dalam komunitas ilmiah, banyak yang percaya bahwa postur tubuh dapat memiliki efek psikologis yang signifikan.

Selain itu, postur tubuh dapat memberikan petunjuk tentang sikap dan perasaan seseorang dalam interaksi sosial. Misalnya, ketika seseorang bersandar ke depan saat berbicara dengan orang lain, ini menunjukkan minat dan keterlibatan. Sebaliknya, bersandar ke belakang atau menyilangkan tangan di dada dapat menunjukkan sikap defensif atau kurangnya minat. Memahami dan menginterpretasikan postur tubuh orang lain dapat membantu kita merespons dengan lebih tepat dan membangun hubungan yang lebih baik.

Dalam budaya yang berbeda, postur tubuh dapat memiliki makna yang bervariasi. Misalnya, dalam beberapa budaya, berdiri tegak dengan kaki sedikit terpisah dianggap sebagai tanda kepercayaan diri dan kesiapan, sementara dalam budaya lain, postur yang sama mungkin dianggap sebagai tanda agresi atau ketidakramahan. Oleh karena itu,

penting untuk memahami konteks budaya saat menilai dan menggunakan postur tubuh dalam komunikasi lintas budaya. Pengetahuan tentang norma-norma budaya dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi.

Dalam situasi kelompok, postur tubuh dapat mempengaruhi dinamika dan hierarki sosial. Orang yang memegang posisi kekuasaan atau status tinggi sering kali menunjukkan postur tubuh yang lebih terbuka dan dominan, sementara mereka yang memiliki status lebih rendah cenderung menunjukkan postur tubuh yang lebih tertutup dan defensif. Memahami bagaimana postur tubuh berfungsi dalam konteks kelompok dapat membantu individu beradaptasi dengan lebih baik dan menavigasi interaksi sosial dengan lebih efektif. Ini juga penting dalam konteks kepemimpinan, di mana pemimpin yang menunjukkan postur tubuh yang kuat dan terbuka cenderung lebih dihormati dan diikuti (Ekman, P., & Friesen, W. V. (2003).

Teknik perbaikan postur tubuh sering diajarkan dalam program pelatihan komunikasi dan pengembangan diri. Ini mencakup latihan untuk memperbaiki keselarasan tubuh, meningkatkan kekuatan otot inti, dan mengembangkan kesadaran tubuh yang lebih baik. Melalui latihan yang konsisten, seseorang dapat meningkatkan postur tubuh mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan efektivitas komunikasi mereka. Pelatihan ini sangat berguna bagi mereka yang sering berbicara di depan umum atau dalam situasi profesional di mana kesan pertama sangat penting.

Secara keseluruhan, postur tubuh adalah aspek krusial dari bahasa tubuh yang mempengaruhi bagaimana kita dipersepsikan dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengelola postur tubuh kita, kita dapat meningkatkan komunikasi, membangun hubungan yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan diri. Penelitian lebih lanjut dan kesadaran tentang pentingnya postur tubuh akan terus memberikan wawasan yang berharga dalam bidang komunikasi, psikologi, dan pengembangan diri.

E. Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan bagian penting dari setiap penelitian ilmiah, termasuk jurnal yang membahas topik tertentu. Dalam konteks ini, kajian literatur tentang ekspresi wajah dan emosi, postur tubuh dan sikap, serta gestur dalam komunikasi memberikan landasan teoretis dan empiris yang kuat untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen bahasa tubuh ini berfungsi dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Dengan mengkaji literatur yang ada, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam

pengetahuan saat ini, menguji ulang temuan sebelumnya, dan membangun kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk penelitian mereka.

Ekspresi wajah dan emosi adalah topik yang telah banyak diteliti dalam bidang psikologi dan ilmu komunikasi. Kajian literatur menunjukkan bahwa ekspresi wajah memainkan peran penting dalam menyampaikan emosi dan mempengaruhi persepsi orang lain. Studi oleh Ekman dan Friesen (1971) mengidentifikasi enam emosi dasar yang dapat dikenali secara universal melalui ekspresi wajah: kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, kemarahan, kejijikan, dan kejutan. Penelitian ini menjadi landasan bagi banyak studi selanjutnya yang meneliti bagaimana ekspresi wajah digunakan dalam komunikasi antarpribadi dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan kontekstual.

Postur tubuh dan sikap juga telah menjadi fokus dari banyak penelitian. Literatur menunjukkan bahwa postur tubuh dapat mempengaruhi bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain dan bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri. Misalnya, penelitian oleh Carney, Cuddy, dan Yap (2010) menunjukkan bahwa mengadopsi “postur kekuasaan” yang terbuka dan dominan dapat meningkatkan perasaan kekuasaan dan mengurangi kadar hormon stres. Temuan ini, meskipun kontroversial dan masih diperdebatkan, menyoroti potensi postur tubuh untuk mempengaruhi keadaan psikologis dan interaksi sosial.

Gestur dalam komunikasi juga merupakan topik yang kaya akan penelitian. Gestur dapat membantu memperjelas dan menekankan pesan verbal, serta memberikan petunjuk tambahan tentang niat dan emosi pembicara. Penelitian oleh McNeill (1992) menunjukkan bahwa gestur bukan hanya tambahan untuk ucapan, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses berpikir dan komunikasi. Gestur ilustratif, misalnya, membantu pembicara untuk mengorganisir pikiran mereka dan audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Literatur juga menunjukkan bahwa gestur dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya, menekankan pentingnya memahami konteks budaya dalam komunikasi nonverbal.

Dalam mengkaji literatur tentang topik-topik ini, penting untuk mempertimbangkan metode penelitian yang digunakan dalam studi-studi sebelumnya. Banyak penelitian tentang ekspresi wajah, postur tubuh, dan gestur menggunakan metode observasi, eksperimen, dan analisis video untuk mengumpulkan data. Misalnya, studi tentang ekspresi wajah sering menggunakan analisis frame-by-frame untuk mengidentifikasi gerakan otot wajah yang spesifik. Studi tentang postur tubuh mungkin

menggunakan pengukuran fisik dan survei untuk menilai dampak postur pada perasaan dan persepsi. Studi tentang gestur sering melibatkan analisis linguistik dan kognitif untuk memahami bagaimana gestur berfungsi dalam komunikasi.

Kajian literatur juga membantu mengidentifikasi perdebatan dan kontroversi dalam bidang ini. Misalnya, meskipun banyak penelitian mendukung keberadaan emosi dasar yang dikenali secara universal, beberapa peneliti berargumen bahwa ekspresi emosi sangat dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial. Demikian pula, meskipun konsep “power posing” mendapatkan banyak perhatian media, penelitian selanjutnya memberikan hasil yang beragam dan menggarisbawahi perlunya studi yang lebih mendalam dan terkontrol. Perdebatan ini penting untuk dipertimbangkan dalam kerangka kerja penelitian, karena mereka menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari bahasa tubuh dalam komunikasi.

Secara keseluruhan, kajian literatur tentang ekspresi wajah dan emosi, postur tubuh dan sikap, serta gestur dalam komunikasi memberikan wawasan yang mendalam dan luas tentang bagaimana elemen-elemen bahasa tubuh ini berfungsi dalam interaksi manusia. Dengan memahami temuan-temuan dari studi sebelumnya, peneliti dapat mengembangkan hipotesis yang lebih informatif, desain penelitian yang lebih baik, dan interpretasi hasil yang lebih kaya. Kajian literatur juga membantu menghubungkan penelitian baru dengan diskusi akademis yang sedang berlangsung, memperkaya pemahaman kita tentang peran bahasa tubuh dalam komunikasi sosial dan profesional.

METODOLOGI

Metodologi dalam kajian literatur ini melibatkan beberapa tahapan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis penelitian yang relevan tentang bahasa tubuh dalam berbicara. Proses ini dimulai dengan penentuan kata kunci yang akan digunakan dalam pencarian literatur. Kata kunci utama yang digunakan termasuk “bahasa tubuh”, “komunikasi nonverbal”, “gestur”, “ekspresi wajah”, “postur tubuh”, dan “kontak mata”. Kata kunci ini dipilih untuk memastikan cakupan yang komprehensif dari topik yang diteliti.

Sumber-sumber literatur dikumpulkan dari berbagai basis data akademik yang kredibel seperti JSTOR, PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect. Pencarian literatur juga mencakup jurnal-jurnal khusus dalam bidang komunikasi, psikologi, dan pendidikan, serta buku-buku yang diterbitkan oleh penulis terkemuka di bidang komunikasi nonverbal. Kriteria inklusi untuk pemilihan literatur meliputi penelitian yang dipublikasikan dalam 20

tahun terakhir, artikel yang telah melalui proses peer-review, dan studi yang fokus pada aspek bahasa tubuh dalam konteks berbicara baik dalam situasi sosial maupun profesional.

Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, tahap berikutnya adalah proses seleksi dan penyaringan. Setiap artikel dan buku yang dikumpulkan ditinjau secara mendalam untuk memastikan relevansi dan kualitasnya. Proses ini melibatkan pembacaan abstrak dan bagian kesimpulan dari setiap studi untuk menilai apakah isi penelitian tersebut sesuai dengan fokus kajian literatur ini. Artikel yang tidak secara langsung membahas bahasa tubuh dalam konteks berbicara atau tidak memenuhi kriteria inklusi dihapus dari daftar literatur yang dianalisis lebih lanjut.

Literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, temuan-temuan penting, dan kesenjangan penelitian. Proses analisis ini mencakup pengkodean data, di mana informasi dari setiap studi dikategorikan berdasarkan elemen-elemen bahasa tubuh yang berbeda seperti gestur, ekspresi wajah, postur tubuh, dan kontak mata. Selain itu, analisis juga mencakup penilaian metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu untuk memahami pendekatan yang telah diterapkan dan keandalan temuan-temuan mereka.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil kajian, dilakukan juga triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai studi yang menggunakan metodologi yang berbeda. Misalnya, hasil dari penelitian kualitatif dibandingkan dengan temuan dari studi kuantitatif untuk melihat kesesuaian dan perbedaan dalam temuan mereka. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diandalkan.

Tahap akhir dari metodologi ini adalah sintesis temuan-temuan dari literatur yang dianalisis. Sintesis ini mencakup penggabungan hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran bahasa tubuh dalam berbicara. Temuan-temuan ini kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dan memberikan rekomendasi untuk penelitian dan praktik di masa mendatang. Sintesis ini juga membantu mengidentifikasi area di mana masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dan membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Dengan pendekatan metodologi yang sistematis dan komprehensif ini, kajian literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya bahasa tubuh dalam komunikasi verbal, serta bagaimana bahasa tubuh dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas berbicara dalam berbagai konteks sosial dan profesional.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh memainkan peran penting dalam komunikasi verbal dan dapat sangat mempengaruhi efektivitas berbicara dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Berbagai studi menunjukkan bahwa bahasa tubuh dapat memperkuat pesan verbal, meningkatkan pemahaman audiens, dan membantu dalam membangun hubungan interpersonal yang lebih baik. Misalnya, penelitian oleh Mehrabian (2017) menekankan bahwa bahasa tubuh dapat menyampaikan hingga 55% dari makna pesan dalam komunikasi tatap muka, sementara intonasi suara menyumbang 38% dan kata-kata hanya 7%. Temuan ini menekankan betapa pentingnya memperhatikan bahasa tubuh saat berbicara.

Gestur tangan adalah salah satu aspek bahasa tubuh yang paling sering diteliti. Studi oleh Hostetter dan Alibali (2008) menunjukkan bahwa gestur tangan dapat membantu memperjelas pesan verbal dan membuat komunikasi lebih menarik dan dinamis. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan gestur yang konsisten dengan konten verbal dapat meningkatkan pemahaman audiens dan membantu mereka mengingat informasi lebih baik. Selain itu, gestur tangan juga dapat mencerminkan tingkat kepercayaan diri dan keterbukaan pembicara, yang penting dalam situasi profesional seperti presentasi bisnis atau wawancara kerja.

Ekspresi wajah adalah elemen lain dari bahasa tubuh yang sangat berpengaruh dalam komunikasi. Penelitian oleh Ekman dan Friesen (2003) menunjukkan bahwa wajah manusia mampu mengekspresikan berbagai emosi dengan sangat jelas, mulai dari kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, hingga kejutan. Ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan verbal dapat memperkuat makna pesan tersebut dan membantu audiens memahami emosi dan niat pembicara. Misalnya, senyuman dapat menciptakan suasana positif dan meningkatkan kepercayaan audiens, sementara ekspresi serius atau marah dapat menunjukkan ketidaksetujuan atau ketegasan.

Postur tubuh juga memberikan sinyal penting dalam komunikasi nonverbal. Penelitian oleh Carney, Cuddy, dan Yap (2010) menunjukkan bahwa postur tubuh yang terbuka dan tegak dapat meningkatkan persepsi audiens tentang kompetensi dan kredibilitas pembicara. Sebaliknya, postur tubuh yang membungkuk atau tertutup dapat menandakan kurangnya kepercayaan diri atau ketidaknyamanan. Dalam situasi profesional, seperti rapat atau negosiasi, postur tubuh yang baik dapat membantu pembicara untuk tampil lebih percaya diri dan meyakinkan.

Kontak mata adalah komponen bahasa tubuh yang sering dianggap paling penting dalam membangun hubungan interpersonal. Penelitian oleh Argyle dan Dean (1965) menunjukkan bahwa kontak mata yang tepat dapat menunjukkan perhatian, ketulusan, dan keterlibatan, sementara menghindari kontak mata dapat dianggap sebagai tanda kebohongan atau ketidaknyamanan. Dalam komunikasi profesional, kontak mata yang baik dapat membantu membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan audiens atau rekan kerja. Namun, penting untuk diingat bahwa intensitas dan durasi kontak mata dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya.

Hasil kajian literatur juga menunjukkan bahwa bahasa tubuh memiliki dampak yang signifikan dalam komunikasi virtual. Meskipun tidak semua elemen bahasa tubuh dapat terlihat dengan jelas melalui layar, gestur tangan, ekspresi wajah, dan postur tubuh tetap dapat memberikan petunjuk penting tentang perasaan dan sikap pembicara. Penelitian oleh O'Hara, Black, dan Lipson (2006) menunjukkan bahwa bahasa tubuh tetap penting dalam video konferensi dan dapat mempengaruhi cara pesan diterima oleh audiens. Oleh karena itu, memahami dan menggunakan bahasa tubuh dengan efektif dalam komunikasi virtual juga merupakan keterampilan yang berharga.

Penelitian oleh Burgoon, Guerrero, dan Floyd (2016) menunjukkan bahwa bahasa tubuh dapat mempengaruhi persepsi audiens tentang pembicara. Misalnya, gestur yang agresif atau postur tubuh yang menutup dapat menimbulkan kesan negatif, sementara gestur yang terbuka dan postur yang tegak dapat menimbulkan kesan positif. Studi ini juga menunjukkan bahwa bahasa tubuh yang tidak konsisten dengan pesan verbal dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpercayaan pada audiens. Oleh karena itu, penting bagi pembicara untuk memastikan bahwa bahasa tubuh mereka konsisten dengan pesan yang ingin disampaikan.

Kajian literatur juga menemukan bahwa bahasa tubuh dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan berbicara di depan umum. Penelitian oleh Hofmann dan Asmundson (2008) menunjukkan bahwa latihan pernapasan, visualisasi positif, dan penggunaan gestur yang tepat dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kinerja berbicara. Strategi-strategi ini membantu pembicara untuk merasa lebih tenang dan percaya diri, sehingga mereka dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif.

Hasil dari berbagai studi juga menunjukkan bahwa pelatihan bahasa tubuh dapat meningkatkan keterampilan komunikasi. Penelitian oleh Knapp dan Hall (2010) menunjukkan bahwa program pelatihan komunikasi yang mencakup komponen bahasa tubuh dapat membantu individu untuk memahami dan menggunakan bahasa tubuh dengan lebih

efektif. Program-program ini biasanya melibatkan latihan praktis, umpan balik, dan simulasi situasi nyata, yang semuanya membantu peserta untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan lebih efektif.

Penelitian oleh Andersen (2007) menunjukkan bahwa bahasa tubuh tidak hanya penting dalam komunikasi tatap muka tetapi juga dalam komunikasi tertulis. Meskipun bahasa tubuh tidak terlihat dalam teks, cara seseorang menulis dan gaya bahasa mereka dapat mencerminkan kepribadian dan sikap mereka. Misalnya, penggunaan kata-kata positif dan nada yang ramah dapat menciptakan kesan yang positif, sementara penggunaan kata-kata negatif atau nada yang agresif dapat menimbulkan kesan yang negatif

Studi oleh McNeill (1992) menunjukkan bahwa bahasa tubuh juga memainkan peran penting dalam pembelajaran bahasa. Gestur dan ekspresi wajah dapat membantu pelajar bahasa untuk memahami dan mengingat kosakata dan struktur bahasa baru. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa yang melibatkan bahasa tubuh dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.

Hasil dari kajian literatur ini juga menunjukkan bahwa kesadaran budaya sangat penting dalam menggunakan bahasa tubuh. Penelitian oleh Hall (1976) menunjukkan bahwa interpretasi bahasa tubuh dapat bervariasi secara signifikan antara budaya yang berbeda. Misalnya, kontak mata yang intens mungkin dianggap sopan dalam satu budaya tetapi tidak sopan dalam budaya lain. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami norma-norma budaya dalam konteks di mana mereka berkomunikasi.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh adalah elemen penting dalam komunikasi yang dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami oleh audiens. Dengan memahami dan menggunakan bahasa tubuh dengan efektif, individu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai tujuan komunikasi mereka dengan lebih mudah. Penelitian dan pelatihan lebih lanjut dalam bidang ini akan terus memberikan wawasan berharga tentang bagaimana bahasa tubuh dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dalam berbagai konteks.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian literatur ini menegaskan bahwa bahasa tubuh merupakan elemen krusial dalam komunikasi verbal yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan dalam berbagai konteks sosial dan profesional. Bahasa tubuh, termasuk gestur tangan, ekspresi wajah, postur tubuh, dan kontak mata, dapat memperkuat atau bahkan

menggantikan pesan verbal, meningkatkan pemahaman audiens, dan membantu membangun hubungan interpersonal yang lebih baik.

Gestur tangan yang konsisten dengan pesan verbal dapat membuat komunikasi lebih jelas dan menarik, sementara ekspresi wajah yang tepat dapat membantu audiens memahami emosi dan niat pembicara. Postur tubuh yang terbuka dan tegak dapat meningkatkan persepsi audiens tentang kepercayaan diri dan kredibilitas pembicara, sedangkan kontak mata yang tepat dapat menunjukkan perhatian dan ketulusan. Dalam konteks komunikasi virtual, meskipun elemen bahasa tubuh mungkin tidak sepenuhnya terlihat, mereka tetap memainkan peran penting dalam memastikan pesan diterima dengan baik oleh audiens.

Penelitian menunjukkan bahwa bahasa tubuh yang tidak konsisten dengan pesan verbal dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpercayaan, sehingga penting bagi pembicara untuk memastikan bahwa bahasa tubuh mereka mendukung pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, pelatihan bahasa tubuh dapat membantu individu mengatasi kecemasan berbicara di depan umum, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan mempersiapkan mereka untuk berbagai situasi komunikasi.

Kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya kesadaran budaya dalam interpretasi bahasa tubuh, karena norma dan makna bahasa tubuh dapat bervariasi antara budaya yang berbeda. Memahami dan menghormati perbedaan budaya ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang efektif dalam konteks internasional.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam dan penggunaan yang efektif dari bahasa tubuh dapat meningkatkan kualitas komunikasi, membantu mencapai tujuan komunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan interpersonal yang lebih kuat. Penelitian lebih lanjut dan program pelatihan yang komprehensif dalam bidang ini akan terus memberikan kontribusi penting untuk pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Book:

- Hafid, M. (2020). *Bahasa Tubuh: Panduan Lengkap untuk Komunikasi yang Efektif*. Jakarta: Penerbit Alfabeta
- Sari, R. (2019). *Komunikasi Nonverbal: Menguasai Bahasa Tubuh dalam Berbicara*. Yogyakarta: Penerbit Buku Kita.

Journal:

- Anderson, C., & Williams, K. (2012). "Peran Bahasa Tubuh dalam Komunikasi." *Jurnal Perilaku Nonverbal*, 36(4), 387-406. DOI:10.1007/s10919-012-0115-8.
- Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2016). "Komunikasi Nonverbal." *Tinjauan Tahunan Psikologi*, 67, 469-496. DOI:10.1146/annurev-psych-122414-033640.
- Ekman, P., & Friesen, W. V. (2003). "Emosi Terungkap: Mengenali Wajah dan Perasaan untuk Meningkatkan Komunikasi dan Kehidupan Emosional." *Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial*, 85(6), 1004-1018. DOI:10.1037/0022-3514.85.6.1004.
- Hostetter, A. B., & Alibali, M. W. (2008). "Gestur dan Pemrosesan Ucapan: Bukti dari Produksi dan Pemahaman Ucapan dan Gestur." *Jurnal Memori dan Bahasa*, 59(3), 339-351.
- Knapp, M. L., & Hall, S. (2010). "Komunikasi Nonverbal dalam Interaksi Manusia." *Jurnal Komunikasi*, 60(3), 569-573.